

2D АДАПТИВНАЯ МУЛЬТИИНТЕРВАЛЬНАЯ ШКАЛА (AMIS): МЕТОД НОРМАЛИЗАЦИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Кравцов Геннадий Григорьевич

директор научно-исследовательского Центра «Прикладная статистика»

E-mail: 62abc@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

Аннотация

Представлен 2D-метод адаптивной мультиинтервальной нормализации (AMIS), предназначенный для приведения пространственно-распределённых данных к единой сопоставимой шкале с последующей визуализацией. В отличие от традиционных методов нормализации (min-max, Z-стандартизация), 2D AMIS учитывает эмпирическую плотность распределения внутри каждого локального участка (ячейки) двумерной сетки, что позволяет корректно сравнивать и визуализировать зоны с различными статистическими характеристиками. Метод основан на каскадном построении контрольных точек с использованием условных средних и автоматическом выборе размерности модели (3, 5, 9 или 17 точек) в зависимости от объёма обучающей выборки. Разработано программное обеспечение на Python (библиотека AMIS и интерактивное приложение), доступное в открытом репозитории. Апробация выполнена на примере тепловых карт футбольного матча с эталонной выборкой из 32 команд (32000 исходных значений). Показано, что 2D AMIS обеспечивает визуальную сопоставимость разнородных параметров в единой шкале [0, 100], допускает арифметические операции и создаёт базис для построения интегральных показателей. Метод применим в медицинской визуализации (рентген, КТ, МРТ), геоинформационных системах, градостроительстве и других областях, работающих с пространственно-распределёнными данными.

Ключевые слова: адаптивная нормализация, мультиинтервальная шкала, AMIS, 2D-метод, визуализация пространственных данных, тепловые карты, поочечный анализ.

2D ADAPTIVE MULTI-INTERVAL SCALE (AMIS): A METHOD FOR NORMALIZATION AND VISUALIZATION OF SPATIAL DATA

Kravtsov Gennadiy Grigorievich

Director of the Research Center Applied Statistics

E-mail: 62abc@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3405-1461>

Abstract

This paper presents a 2D adaptive multi-interval normalization method (AMIS) designed for bringing spatially distributed data to a common comparable scale followed by visualization. Unlike traditional normalization methods (min-max, Z-standardization), 2D AMIS takes into account the empirical probability density within each local cell of a two-dimensional grid, enabling correct comparison and visualization of areas with different statistical characteristics. The method is based on the cascading construction of control points using conditional means and automatic selection of model dimensionality (3, 5, 9, or 17 points) depending on the size of the training sample. Software implemented in Python (AMIS library and interactive application) is available in an open repository. Validation was performed on football match heatmaps using a reference sample of 32 teams (32,000 raw values). It is shown that 2D AMIS provides visual comparability of heterogeneous parameters

on a unified scale [0, 100], supports arithmetic operations, and creates a basis for constructing integral indicators. The method is applicable to medical imaging (X-ray, CT, MRI), geographic information systems, urban planning, and other domains working with spatially distributed data.

Keywords: adaptive normalization, multi-interval scale, AMIS, 2D method, spatial data visualization, heatmaps, cell-wise analysis.

ВВЕДЕНИЕ

В современном анализе пространственных данных одной из ключевых задач является корректная визуализация показателей, полученных в различных локальных условиях. Тепловые карты [1] стали стандартным инструментом представления распределённых величин — от медицинских снимков [2] до геоинформационных распределений [3].

Однако тепловые карты разных объектов или разных сеансов измерений практически несопоставимы между собой [4]. Причина — в отсутствии единой измерительной шкалы. Традиционные тепловые карты строятся на «сырых» данных (интенсивность сигнала, плотность событий, время пребывания и т.д.), а цветовая шкала перестраивается под каждый конкретный набор данных индивидуально либо в соответствии с настройками пользователя: ярко-красный цвет как правило обозначает локальный максимум, даже если абсолютное значение показателя в одном объекте значительно выше, чем в другом. Это создаёт иллюзию сопоставимости там, где её нет. Две одинаково выглядящие карты могут соответствовать принципиально разной интенсивности процесса, а две визуально разные — на деле отражать близкие значения.

Цветовая интерпретация интенсивности разных объектов, тем более разнородных данных, в виде тепловой карты несопоставима, так как зависит от общего уровня активности и настроек программы визуализации. Требуется не просто переход к единым единицам измерения, а наличие фиксированной точки отсчёта и интервальной шкалы, относительно которой эти единицы интерпретируются. Иными словами, необходимо превратить тепловую карту из картинку в измерительную линейку.

Однако традиционные методы нормализации, такие как min-max масштабирование и Z-стандартизация, (даже если применить их перед визуализацией), имеют фундаментальное ограничение: они не учитывают плотность распределения данных внутри интервала [5, 6]. Это приводит к визуальным артефактам — области с высокой плотностью значений отображаются с низким контрастом, а статистические выбросы «сжимают» основную массу данных в узкий диапазон цветовой шкалы, делая её малосодержательной. Авторский метод Адаптивной Мультиинтервальной Шкалы (*Adaptive Multi-Interval Scale* – AMIS) решает эту проблему, приводя разнородные параметры в каждой ячейке к единой интервальной шкале [0, 100], что делает их непосредственно сопоставимыми и допускает арифметические операции [7]. В отличие от классических методов (Z-score, Min-Max), AMIS адаптирует шкалу к эмпирической плотности распределения с помощью каскадного построения контрольных точек на основе условных средних [7, 8].

В данной работе впервые представлен алгоритм распространения AMIS на двумерное пространство (2D AMIS) для поячеечной нормализации матричных структур произвольной размерности, что позволяет визуализировать каждую локальную область с учётом её собственной статистики [9].

Цель исследования — разработать и апробировать метод адаптивной нормализации пространственных данных, обеспечивающий их визуальную сопоставимость и увеличение информативности локальных областей с различными статистическими характеристиками.

Для достижения цели в дополнение к основному программному обеспечению [8] создано программное обеспечение на Python, включающее встроенный алгоритм AMIS и интерактивное приложение для визуального анализа, доступное в открытом репозитории [10].

Апробация и демонстрация метода выполнена на примере футбольных тепловых карт — пространственного распределения активности матча [11, 12]. Выбор обусловлен наличием чёткой пространственной дискретизации и существенной вариативностью распределений в разных зонах поля, что позволяет наглядно продемонстрировать визуальные преимущества адаптивной нормализации перед традиционными подходами [13]. В статье показано, как линейная нормализация «сжимает» контраст в зонах с высокой плотностью данных, а AMIS за счёт учёта локального распределения делает эти различия видимыми.

Предлагаемый метод может быть применён в медицинской визуализации (нормализация яркости рентгеновских и КТ-снимков для сравнения разных пациентов) [14], геоинформационных системах (сопоставление геологических аномалий), градостроительстве (интегральные индексы комфорта) [15] и любых других областях, где требуется корректная визуализация и сопоставление пространственно-распределённых данных с различными локальными распределениями.

Важно отметить: метод нормализации AMIS позволяет визуально и корректно с математической точки зрения сопоставлять разнородные данные [7]. Это достигается за счёт приведения всех параметров к единой интервальной шкале [0, 100], где каждая точка имеет строгий количественный смысл и допускает арифметические операции для сопоставления данных.

В статье представлено математическое описание метода, его обобщение на двумерный случай, архитектура программной реализации, результаты апробации и сравнительный визуальный анализ с линейной нормализацией.

МЕТОДОЛОГИЯ 2D AMIS: АДАПТИВНАЯ МУЛЬТИИНТЕРВАЛЬНАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ ДВУМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Детальное математическое описание построения классической AMIS с использованием различного количества контрольных точек, включая сопоставление с традиционными методами нормализации (min-max, Z-стандартизация), а также исходные файлы, практические примеры и скрипт, приведено в [7, 8]. Ниже изложен метод построения 2D модели.

Постановка задачи

Пространственные данные (изображения, карты, снимки) состоят из множества локальных участков — ячеек. Данные в разных ячейках могут иметь систематически различный уровень «нормальных» значений, образуя характерное для каждого участка распределение. Например, одна зона может быть по своей природе всегда «ярче» другой [10, 13]. Это делает прямое сравнение ячеек между собой некорректным — высокое значение в одной зоне может быть нормой, а в другой — аномалией.

Предлагаемый метод 2D AMIS осуществляет отдельную нормализацию каждой ячейки индивидуально, приводя данные к единой универсальной шкале [0, 100] с сохранением локальной статистической структуры и плотности распределения данных, что делает изображения полностью сопоставимыми между собой.

Структура пространственных данных

Рассматриваемая непрерывная плоскость дискретизируется на сетку (матрицу) размером $M \times N$ ячеек [1]. Каждая локальная ячейка с координатами (i, j) , где $i = 1 \dots M$ — номер строки, а $j = 1 \dots N$ — номер столбца, содержит хронологический вектор накопленных наблюдений (значений исследуемого признака):

$$V_{ij} = \{v_{ij}^{(1)}, v_{ij}^{(2)}, \dots, v_{ij}^{(k)}\}$$

где $k=1 \dots K$ — индекс наблюдения в выборке объёмом K .

Демонстрационный пример: Для наглядности работы алгоритма в данной работе рассматривается координатная сетка футбольного поля размером 25 x 40 ячеек, где аккумулируются данные пространственной активности $K = 32$ команд. Метод в равной степени применим к любым матричным структурам: пикселям медицинских снимков, геоинформационным матрицам высот или картам метеорологических наблюдений.

Для каждой ячейки плоскости строится индивидуальная функция нормализации $f_{ij}(v)$ отображающая текущее сырое значение признака v в нормированный балл $H = f_{ij}(v)$.

Универсальный алгоритм построения шкалы AMIS

В общем виде метод AMIS адаптирует шкалу, состоящую из произвольного числа контрольных точек n , под структуру эмпирического распределения конкретной ячейки (i, j) . Количество контрольных точек шкалы n определяется размерностью модели и напрямую зависит от объёма исходной выборки K [7, 16]. Допустимый ряд моделей описывается уравнением:

$n = 2^G + 1$, где $G \in \{1, 2, 3 \dots\}$ — глубина каскадного расщепления.

Для сохранения статистической достоверности вычисляемых средних величин минимальное число элементов в конечном интервале деления должно составлять не менее 4 [8].

Алгоритм AMIS реализует следующие модели в зависимости от количества данных.

3-point model: 6–9 точек

5-point model: 10–19 точек

9-point model: 20–39 точек

17-point model: 40 и более точек

Дополнительным условием является наличие минимального количества уникальных значений: 2 для 3-точечной, 3 для 5-точечной, 5 для 9-точечной и 9 для 17-точечной модели. При недостатке уникальных значений модель автоматически отключается.

Каскадный расчёт контрольных точек (на примере базовой 5-точечной модели)

Спецификация метода AMIS требует строгого соблюдения каскадного принципа. Точки высших порядков не могут вычисляться независимо; они жёстко наследуют значения предыдущих уровней, последовательно расщепляя образовавшиеся интервалы [17]. Рассмотрим детальный порядок развёртывания каскада до уровня $G=2$ (5-точечная модель):

Шаг 1. Инициализация базового уровня (3-точечная модель, $G=1$):

Из генеральной совокупности данных ячейки V_{ij} извлекаются минимальное и максимальное значения, а также среднее всей выборки:

Левая граница шкалы:

$$x_1 = v_{ij}^{min} = \min(v_{ij})$$

Правая граница шкалы:

$$x_5 = v_{ij}^{max} = \max(V_{ij})$$

Центральная контрольная точка (математическое ожидание):

$$x_3 = \mu_{ij} = M[V_{ij}]$$

Шаг 2. Переход на второй уровень каскада (5-точечная модель, $G=2$): Ранее вычисленные точки x_1, x_3, x_5 жёстко фиксируются и наследуются. Два образовавшихся

интервала — нижний $[x_1, x_3]$ и верхний $[x_3, x_5]$ — расщепляются пополам локальными математическими ожиданиями:

Левое промежуточное среднее L_{ij} (вычисляется строго на интервале от минимума до общего среднего):

$$x_2 = L_{ij} = M[V_{ij} | v \leq \mu_{ij}]$$

Правое промежуточное среднее R_{ij} (вычисляется строго на интервале от общего среднего до максимума):

$$x_4 = R_{ij} = M[V_{ij} | v \geq \mu_{ij}]$$

В результате формируется строго упорядоченный по возрастанию вектор контрольных точек по оси X :

$$X_{ij} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\} = \{v_{ij}^{min}, L_{ij}, \mu_{ij}, R_{ij}, v_{ij}^{max}\}$$

Примечание: По аналогичной каскадной схеме происходит переход к **9-точечной модели** ($G=3$), представленной в практической части работы (так как выборка ячеек составляет $K=32$). При этом все пять точек модели X_{ij} наследуются без изменений, становясь нечётными элементами нового вектора $(x_1, x_3, x_5, x_7, x_9)$, а четыре новых промежуточных значения вычисляются как средние внутри замкнутых интервалов $[x_1, x_3]$, $[x_3, x_5]$, $[x_5, x_7]$ и $[x_7, x_9]$ соответственно.

Целевая шкала оценок по оси Y

Каждой физической контрольной точке x_k из сформированного вектора X ($k = 1 \dots n$) ставится в соответствие фиксированное значение y_k на универсальной безразмерной шкале оценок от 0 до 100 баллов, вычисляемое по формуле:

$$y_k = 100 \cdot \frac{k - 1}{n - 1}$$

Для рассматриваемой базовой 5-точечной архитектуры $n = 5$ вектор целевых уровней Y приобретает постоянный шаг 25 баллов и имеет вид:

$$Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\} = \{0; 25; 50; 75; 100\}$$

Функция нормализации пространственных данных

Финальная функция нормализации $f_{ij}(v)$ осуществляет кусочно-линейную сплайн-интерполяцию между контрольными точками вектора X и целевыми уровнями вектора Y с учётом эффекта насыщения шкалы на границах диапазона:

$$f_{ij}(v) = \begin{cases} 0, & v \leq x_1 \\ y_k + \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k} (v - x_k), & x_k < v < x_{k+1} \\ 100, & v \geq x_n \end{cases}$$

где $k=1, 2, \dots, n-1$

Если текущее исследуемое значение v попадает в интервал между двумя соседними контрольными точками, его нормированный балл рассчитывается линейно. Любые значения за пределами исторического диапазона $[x_1, x_n]$ отображаются в крайние значения 0 или 100 соответственно.

Формирование результирующей матрицы

Итоговая нормализованная матрица пространственного распределения признака $H^{(k)} = [H_{ij}^{(k)}]$ размера $M \times N$ для конкретного наблюдения k формируется путём поэлементного преобразования текущих значений всех ячеек плоскости:

$$H_{ij}^{(k)} = f_{ij}(v_{ij}^{(k)})$$

Полученные нормированные значения $H_{ij}^{(k)}$ служат унифицированным универсальным базисом для сквозного сравнительного анализа локальных аномалий на всей исследуемой плоскости.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для демонстрации возможностей метода представлена реализация 2D AMIS на примере тепловой карты активности команд финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия [19]. Выбор этого футбольного матча обусловлен не только его информативностью для решаемой задачи, но и тем, что турнир проходил на территории России, что предоставило доступ к детализированным пространственным данным высокого качества.

В качестве эталона (системы измерения) использованы реестры матчей — первые отечественные оцифрованные результаты всего чемпионата России 2012/13. Данный эталон выступает в качестве «фиксированной линейки» для определения параметров как матча 2018 года, так и любого другого.

Данные получены с помощью авторской «Программы управления матчем» (ПУМ) — отечественной системы комплексной футбольной и хоккейной аналитики. Система использовалась в 2011–2014 годах российским телевидением в прямых трансляциях, в том числе на чемпионате Европы 2012 и Олимпийских играх в Сочи, совместно с телеканалами и еженедельником «Футбол» [20].

Для калибровки эталона сформирована репрезентативная выборка из 16 матчей (32 командных перформанса) методом стратифицированного среза по турнирной таблице, охватывающая все игровые сценарии — от матчей равных соперников до игр лидеров с аутсайдерами [13].

Таким образом, мы сопоставляем показатели матча Франция – Хорватия в шкале чемпионата России как эталонного турнира. Это позволяет получить корректную количественную оценку и визуализацию финала на фоне чемпионата России. Материалы для валидации демонстрационного примера представлены в Harvard Dataverse [10].

Прежде чем перейти к нормализованным картам, рассмотрим традиционную визуализацию исходных данных. Это позволит зафиксировать «сырую» картину активности и в дальнейшем оценить, какие изменения вносит адаптивная нормализация AMIS.

На рисунке 1 представлены традиционные тепловые карты сборных Франции и Хорватии, построенные на сырых данных

Рис. 1. Традиционные тепловые карты активности сборных Франции (слева) и Хорватии (справа) в финале ЧМ-2018 (сырые данные, сглаживание $\sigma = 2,5$). Свои ворота слева. Наибольшая интенсивность цвета соответствует максимальной активности каждой из команд.

Карта демонстрирует заметное территориальное преимущество Хорватии, которая контролировала центр поля и активно действовала на правом фланге атаки. Франция, напротив, практически не приближалась к штрафной соперника, разыгрывая мяч преимущественно на своей половине поля. Наибольшая концентрация активности французской команды зафиксирована вблизи собственной штрафной площади.

Для нашего демонстрационного примера для каждой из 1000 ячеек и 16 матчей (32 команды) сформирован эталонный набор данных из 32 значений, всего 32 000 наблюдений. Для него построена усреднённая тепловая карта, которая наглядно показывает неравномерность активных действий на поле. Согласно алгоритму 2D AMIS, среднестатистическое значение для каждой конкретной ячейки после нормализации принимает значение 50 баллов, что отражено на рисунке 2. Таким образом, усреднённая для эталонного турнира тепловая карта среднестатистической активности приобретает равномерную зелёную окраску (50 баллов AMIS) во всех ячейках. Такая карта выполняет роль своеобразной «точки отсчёта» — нулевой уровень отклонения.

Рис. 2. Тепловая карта среднестатистического матча эталонного ЧР 2012-13 при поячеечной нормализации — фактически точка отсчёта (все ячейки = 50 баллов). Свои ворота слева.

Далее приведены результаты поячеечной нормализации 9-точечной модели AMIS по 32 значениям для всех ячеек. На рисунке 3 представлен скриншот из разработанного программного обеспечения: в верхней части — традиционная тепловая карта активности в поячеечном виде (сетка 25×40 всего 1000 ячеек без цифр), в нижней — результат применения к ней 2D AMIS нормализации с использованием эталонной выборки (ЧР 2012-13).

Рис. 3. Скриншот ПО 2D AMIS: сверху — сырые данные (поячеечно, без цифр), внизу — нормализованная карта (100-балльная шкала AMIS). Числа в ячейках — универсальная измерительная шкала [0, 100]. Свои ворота слева.

Принципиальное отличие предложенного подхода от традиционных тепловых карт заключается в том, что AMIS превращает визуализацию в измерительный инструмент. Цифры в каждой ячейке нормализованной карты (рис. 3, внизу) — это не просто значения интенсивности, а баллы в единой интервальной шкале [0, 100], где 50 соответствует среднестатистической норме для данной ячейки. Такая шкала позволяет: (1) непосредственно сравнивать любые две ячейки на поле, (2) вычислять интегральные показатели (например, средний балл активности команды), (3) сопоставлять разные матчи или разные параметры (активность, точность передача, скорость) в единой системе координат. Традиционная тепловая карта даёт только визуальное восприятие, AMIS даёт числовое измерение.

На нормализованной карте (рис. 3) синие ячейки без цифр обозначают участки поля, где активность команды оказалась ниже минимального эталонного уровня, но это не означает, что на этом участке не было действий (см. рис. 1). В таких случаях AMIS фактически присваивает 0 баллов, поскольку значение ниже минимального референсного порога. Наличие таких участков во многом вызвано тем, что для демонстрации метода эталонная выборка формировалась из 16 матчей (32 команды), а не из всех 240 матчей чемпионата. При полном наборе данных (240 матчей) такие зоны будут отсутствовать при применении AMIS к любой выборке из набора. Это результат адаптивной природы AMIS. Для решения этой проблемы существует вариант AMIS с фиксированными минимальным и максимальным значениями.

Визуальный анализ нормализованных карт показывает существенное перераспределение интенсивности по сравнению с сырыми данными, сопровождающееся значительным увеличением контрастности и распознавания деталей [7]. Некоторые участки поля стали более насыщенными (увеличение баллов AMIS), другие — заметно потеряли

интенсивность. Это прямое следствие поочередного сопоставления с эталонным распределением (рис. 2): в зонах, где активность команды превышает среднестатистический уровень, баллы растут; где уступает — снижаются.

Особенно показательными являются следующие наблюдения:

Зона штрафной соперника — у обеих команд интенсивность заметно возросла, что указывает на превышение атакующей активности над эталоном.

Франция — наметился чёткий контраст между умеренной активностью на своей половине поля, минимальной активностью при подходах к штрафной соперника, а также умеренной активностью при входах по центру и в правую часть штрафной Хорватии.

Хорватия — подчеркнута активность на правом фланге и непосредственно в штрафной французов. При этом в своей штрафной значения близки к нулевым баллам AMIS, что свидетельствует о минимальной оборонительной активности в этой зоне.

В целом нормализованные карты стали значительно более контрастными по сравнению с сырыми. Это важное свойство метода AMIS: он не только перемасштабирует данные, а выявляет локальные аномалии, растягивая шкалу в зонах с высокой плотностью распределения эталона и сжимая — в зонах с низкой плотностью. В результате нагляднее выделяются участки, где активность команды действительно отклоняется от нормы. Данное свойство критически важно во многих областях — от медицинской диагностики до геоинформационного анализа, где требуется выявление локальных аномалий на фоне нормальной вариативности.

После обработки AMIS открывается возможность корректного сравнения различных карт — как для разных поединков, так и для разнородных параметров (например, активности и точности передач или скорости). Построенная аналогичным образом тепловая карта другого параметра и представленная в единых сопоставимых единицах измерения AMIS позволяет использовать оба показателя в единой формуле и, следовательно, составлять математически корректное интегральное уравнение качества игры [7].

Представленные выше нормализованные карты демонстрируют пространственное распределение активности на всём поле. Покажем, как именно AMIS преобразует значение в конкретной точке. Для этого рассмотрим центральную ячейку поля (координаты 13, 20) для сборной Хорватии.

Пример построения нормализованной шкалы AMIS для центра поля

На рисунке 4 представлен график функции AMIS-нормализации для данной ячейки.

Рис. 4. График функции AMIS-нормализации для центральной ячейки поля (координаты 13, 20) команды Хорватия в матче Финал Чемпионата Мира 2018 (Франция — Хорватия). Скриншот из разработанного программного обеспечения 2D AMIS.

Обозначения: синяя кривая — адаптивная функция AMIS (построена по 9-точечной модели на основе эталонных данных 32 команд); серая пунктирная прямая — линейная min-max нормализация (приведена для сравнения); чёрные маркеры — контрольные точки AMIS; красная точка — значение активности команды Хорватия в данной ячейке (raw = 1.39 → AMIS = 42.4).

Для значения активности 1.39 (красная точка) линейная min-max нормализация даёт значение около 33 баллов (серая прямая), тогда как AMIS присваивает 42.4 балла (синяя кривая). Разница в 9.4 балла обусловлена адаптацией AMIS к плотности распределения эталонных данных, которые сконцентрированы в определённой области диапазона [6, 11]. Таким образом, AMIS корректирует оценку с учётом статистической структуры данных.

В процессе нормализации возможна ситуация, когда значение целевого наблюдения выходит за границы эталонного диапазона, т.е. становится меньше минимума или больше максимума эталона. Для таких случаев в методе AMIS предусмотрено **насыщение шкалы (clamping)**: любое значение $v < x_l$ отображается в 0 баллов, а $v > x_n$ — в 100 баллов. Это позволяет сохранить единую интервальную шкалу [0, 100] и корректно интерпретировать экстремальные аномалии как максимально возможное отклонение от нормы.

В разработанном программном обеспечении такие «зашкаливающие» значения визуально маркируются на графике AMIS-функции (красная точка оказывается за пределами синей кривой), что служит наглядным индикатором экстремальной аномалии. Подобные случаи особенно ценны для клинической или спортивной диагностики, так как они указывают на качественно иное, не наблюдаемое ранее состояние анализируемого процесса.

Профильный анализ пространственных данных

Дополнительную аналитическую ценность предлагаемого метода представляет возможность построения профилей — одномерных сечений нормализованного пространства. На рисунке 5 показан профиль по фиксированной строке (ширина поля) для нормализованных и сырых данных. Верхний график демонстрирует распределение активности в единой шкале AMIS (0–100 баллов), где хорошо видны зоны отклонения от среднего уровня (пунктирная

линия 50). Нижний график отображает те же ячейки, но в исходных, несопоставимых единицах.

Рис. 5. Профиль активности Хорватии по строке 13 (ширина поля) для матча Франция — Хорватия: (верх) — AMIS-нормализация (0–100, пунктир — уровень 50), (низ) — сырые данные.

Профили позволяют выявлять локальные аномалии и сравнивать разные объекты в единой шкале, что особенно востребовано в медицинской визуализации (рентген, КТ) [2] и геоинформатике [3].

Хотя пример приведён для футбольного поля, диагностическая ценность профилей хорошо известна в других областях. В медицинской визуализации (рентген, КТ, МРТ) профиль плотности ткани — стандартный инструмент анализа, позволяющий врачу объективно оценивать границы патологии. AMIS-нормализация добавляет к этому профилю возможность сравнивать срезы разных пациентов или разных временных точек в единой шкале "норма — аномалия" [14]. Аналогично, в геологии профили высот или содержания элементов становятся сопоставимыми между разными месторождениями, а в градостроительстве — профили шума или загрязнений между разными районами.

Таким образом, применение 2D AMIS позволило перейти к единой интервальной шкале [0, 100], повысить визуальную контрастность тепловых карт и выявить пространственные аномалии, неочевидные при анализе сырых данных [7].

Вычислительная сложность

Вычислительная сложность предложенного метода 2D AMIS определяется двумя основными этапами: построение нормализующих функций для каждой ячейки (обучение на эталонной выборке) и применение этих функций к новым данным.

Построение моделей (этап обучения). Для каждой ячейки сетки размером $M \times N$ на основе выборки объёмом K наблюдений вычисляются контрольные точки AMIS. Основные операции включают нахождение минимума, максимума, среднего арифметического и условных средних на интервалах. Каждая из этих операций выполняется за линейное время относительно K . Общее количество операций на этом этапе составляет $O(K \times M \times N)$. При

использовании векторизованных вычислений (библиотека NumPy) этап занимает доли секунды для сетки 25×40 и выборки из 32 команд.

Нормализация нового наблюдения. Для одного наблюдения требуется однократно пройти по всем ячейкам сетки и применить построенные функции нормализации. Эта операция имеет сложность $O(M \times N)$, то есть линейно зависит только от количества ячеек и не зависит от размера эталонной выборки.

Масштабируемость. Метод масштабируется на сетки высокой размерности: увеличение количества ячеек в 100 раз (например, с 1000 до 100 000) приводит к пропорциональному росту времени вычислений, что делает его применимым для задач с высокой пространственной дискретизацией — медицинских изображений (рентген, КТ, МРТ), геоинформационных матриц и других пространственно-распределённых данных.

Практическая оценка. В текущей реализации на языке Python с использованием NumPy [21] обработка сетки 25×40 и эталонной выборки из 32 команд занимает менее 0.1 секунды на построение моделей и менее 0.01 секунды на нормализацию одного матча на стандартном персональном компьютере. Это позволяет выполнять интерактивный анализ в реальном времени.

Таким образом, линейная вычислительная сложность метода позволяет применять его к пространственным данным высокой размерности без существенных временных затрат, а независимость этапа нормализации от объёма эталонной выборки обеспечивает эффективную работу в режиме реального времени.

Ограничения метода

Предложенный метод имеет ряд ограничений. Во-первых, качество нормализации напрямую зависит от репрезентативности эталонной выборки — она должна адекватно отражать спектр значений для каждой ячейки. Во-вторых, метод требует достаточного объёма данных, от которого зависит его точность: для построения 9-точечной модели необходимо не менее 20 наблюдений, для 17-точечной — не менее 40 [7]. В-третьих, нормализация каждой ячейки выполняется независимо. В отличие от традиционных тепловых карт (рис. 1), где применяется сглаживание $\sigma = 2,5$ и учитывается влияние соседних ячеек, 2D AMIS преднамеренно не использует пространственную когерентность. Это не ограничение, а методологическое решение: задача метода — статистически корректное приведение каждой локальной области к единой шкале, а не создание визуально гладкого изображения за счёт пространственной интерполяции. Наконец, метод не применим к ячейкам с объёмом выборки менее 3 наблюдений. Указанные ограничения не снижают ценности метода для задач, где эталонная выборка репрезентативна и достаточна по объёму.

Доступность данных и кода

Все материалы, являющиеся неотъемлемой частью данного исследования — исходные данные, программное обеспечение, скрипт, результаты расчётов, тепловые карты и графики — размещены в Harvard Dataverse [10].

Метод классического AMIS реализован в виде открытого программного обеспечения. Код на Python, а также исполняемый файл для верификации результатов доступны в репозитории GitHub [8]. Демонстрационное видео о классическом методе AMIS доступно по ссылке [22].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной результат применения 2D AMIS можно сформулировать кратко: была картинка — стала линейка. Традиционная тепловая карта — это визуально привлекательное, но несопоставимое изображение. 2D AMIS превращает её в измерительный инструмент с единой шкалой $[0, 100]$, где 50 — норма, а каждое отклонение имеет количественное выражение.

Результаты работы:

1. Разработана математическая модель 2D AMIS, позволяющая для каждой ячейки сетки строить индивидуальную функцию нормализации с автоматическим выбором размерности модели (3, 5, 9 или 17 точек) в зависимости от объёма обучающей выборки.
2. Создано программное обеспечение на языке Python, включающее библиотеку AMIS и интерактивное приложение для визуализации тепловых карт. Код опубликован в открытом репозитории GitHub, что обеспечивает воспроизводимость результатов.
3. Выполнена апробация метода на примере тепловых карт футбольного матча Франция — Хорватия (финал ЧМ-2018) с использованием эталонной выборки из 32 команд. Продемонстрировано, что AMIS корректирует оценку с учётом плотности распределения данных — в центральной ячейке поля разница с линейной нормализацией составила 9.4 балла.
4. Проведена валидация метода: нормализация эталонного набора данных дала значение 50 баллов во всех ячейках, что подтверждает корректность реализации (рис.2).

Перспективы дальнейших исследований

Кроме поэлементной нормализации в предыдущей работе представляет интерес метод глобальной пространственной нормализации, в которой данные рассматриваются как единое целое по всей поверхности [13, 23].

Предложенный метод не ограничивается спортивной аналитикой. Основные направления развития включают:

Радиология и медицинская визуализация. Метод масштабируется на анализ цифровых медицинских изображений (рентген, КТ, МРТ). 2D AMIS позволяет сформировать инвариантный фотометрический атлас здорового органа на основе референсной выборки в единой шкале $[0, 100]$, нивелируя различия в настройках оборудования. Это открывает возможность выявления локальных патологий по отклонениям плотности ткани, выраженным в стандартизированных баллах AMIS.

Другие области. Метод применим в геоинформационных системах (сравнение геологических аномалий), градостроительстве (интегральные индексы комфорта) и любых других областях, где требуется корректное сопоставление пространственно-распределённых данных с различными локальными распределениями.

Многомерный анализ. Перспективным направлением является построение многомерных пространств признаков, где разнородные параметры, нормализованные AMIS, образуют единую систему координат для выявления скрытых корреляций и интегральной оценки сложных объектов.

Литература

1. Słomska-Przech K., Panecki T., Pokojski W. Perfect Maps for Quick Reading? Comparing Usability of Heat Maps with Different Levels of Generalization // ISPRS International Journal of Geo-Information. 2021. Vol. 10, iss. 8. P. 562. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijgi10080562>
2. Ryan M.C., Stucky M., Wakefield C., Melott J.M., Akbani R., Weinstein J.N., Broom B.M. Interactive Clustered Heat Map Builder: An easy web-based tool for creating sophisticated clustered heat maps // F1000Research. 2019. Vol. 8. Art. 1750. DOI: <https://doi.org/10.12688/f1000research.20590.2>
3. Kou W., Liu H., Zhai J. Spatial distribution and service equity of sports venues in central China // Frontiers in Earth Science. 2025. Vol. 13. P. 1627827. DOI: <https://doi.org/10.3389/feart.2025.1627827>
4. Kolde R. pheatmap: Pretty Heatmaps. R package version 1.0.12. 2019. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=pheatmap>
5. Mand M., Singh B., Kukreja V.K. Evaluating the Impact of Data Normalization on Probability Distributions // Applied Sciences. 2026. Vol. 16, iss. 11. P. 5603. DOI: <https://doi.org/10.3390/app16115603>
6. Shalabi L.A., Shaaban Z., Kasasbeh B. Data mining: A preprocessing engine // Journal of Computer Science. 2006. Vol. 2, iss. 9. P. 735-739. DOI: <https://doi.org/10.3844/jcssp.2006.735.739>
7. Kravtsov G.G. Universal Adaptive Normalization Scale (AMIS): A Methodology for Integrating Heterogeneous Social and Educational Metrics // OSF Preprints. 2025. DOI: https://doi.org/10.31235/osf.io/uf62j_v1
8. Kravtsov G.G. AMIS_Normalization_Tool: Python GUI tool for Adaptive Multi-Interval Scale normalization and mapping of heterogeneous data. GitHub, 2025. URL: https://github.com/Famimot/AMIS_Normalization_Tool
9. Scott D.W. Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization. 2nd ed. John Wiley & Sons, 2015. 384 p.
10. Kravtsov G. Supplementary Materials for "2D AMIS Normalization for Spatial Data". Harvard Dataverse, 2026. DOI: <https://doi.org/10.7910/DVN/J2EB8S>
11. Garrido D., Burriel B., Resta R., López del Campo R., Buldú J.M. Heatmaps in soccer: Event vs tracking datasets // Chaos, Solitons & Fractals. 2022. Vol. 164. Art. 112827. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112827>
12. Memmert D., Rein R. Anwendung von Heatmaps im taktischen Fußballanalyse // Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. 2018. Vol. 69, iss. 8. P. 205–210. DOI: <https://doi.org/10.5960/dzsm.2018.349>
13. Kravtsov G. Construction of an Aggregated Football Activity Heatmap as a Reference Point Using the AMIS Method // SSRN Electronic Journal. 2026. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.6792479>
14. Giger M.L., Chan H.P., Boone J. History and status of CAD and AI in thoracic imaging // Medical Physics. 2018. Vol. 45, iss. 11. P. 517–534.

15. Batty M. *The New Science of Cities*. MIT Press, 2013. 484 p.
16. Burnham K.P., Anderson D.R. *Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach*. Springer Science & Business Media, 2004. 488 p.
17. Gersho A., Gray R.M. *Vector Quantization and Signal Compression*. Springer Science & Business Media, 2012. 732 p.
18. Linke D., Link D., Lames M. Validation of electronic performance and tracking systems (EPTS) under field conditions // *PLoS ONE*. 2018. Vol. 13, iss. 7. P. e0199519. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199519>
19. StatsBomb Open Data: event data from the 2018 FIFA World Cup. StatsBomb, 2018. URL: <https://github.com/statsbomb/open-data>
20. Kravtsov G.G. Chapter 5. "Match Management Program": Pioneer of Digital Football Analytics in Russian Media / G.G. Kravtsov // *New Research of the New Epoch. Experience of Theoretical and Empirical Analysis: monograph*. — 2025. — Chapter 5. — P. 109–145. — <https://doi.org/10.46916/07102025-3-978-5-00215-467-8>
21. Harris C.R., Millman K.J., van der Walt S.J., et al. Array programming with NumPy // *Nature*. 2020. Vol. 585, iss. 7825. P. 357–362.
22. Kravtsov G. AMIS: Adaptive Multi-Interval Scaling — Educational Video Tutorial (Version v2). Research Center Applied Statistics, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18232136>
23. Yuan D., Elvidge C.D. Comparison of relative radiometric normalization techniques // *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. 1996. Vol. 51, No. 3. P. 117–126. DOI: [https://doi.org/10.1016/0924-2716\(96\)00018-4](https://doi.org/10.1016/0924-2716(96)00018-4)